

PT - Hem - 02 - 2024

Ispitivanje hemijskog sastava aluminijumskih legura OES metodom

Vesna Vučić, dipl. hem.¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹Koordinator PT šeme, PPT-TMO AD, Trstenik

²Statistička obrada rezultata, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13880086>

UVOD

PT-Hem-02-2024 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje hemijskog sastava uzorka aluminijuma metodom SRPS C.A1.011:2004 ili SRPS EN 14726:2019 (metoda za koju je PT šema akreditovana) i drugim raspoloživim metodama. Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 7 učesnika, od kojih 2 sa akreditacijom za navedenu metodu SRPS C.A1.011:2004 ili SRPS EN 14726:2019 prema SRPS ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 21/24, dimenzije Ø40 mm, izrađen je od legure aluminijuma i dostavljen je učesnicima za ispitivanje (uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: PPT-Petoletka doo, Trstenik). Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti*,
- ISO/IEC 13528:2015 (E) - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons*,
- SRPS ISO 5725-2:2007 (SR) - *Tačnost (istinitost i preciznost) metoda i rezultata merenja. Deo 2: Osnovna metoda za određivanje ponovljivosti i reproducibilnosti standardne metode merenja*.

U slučaju učestvovanja sa raspoloživim metodama ispitivanja različitim u odnosu na SRPS C.A1.011:2004 ili SRPS EN 14726:2019 za koji je šema akreditovana, dostavljene vrednosti neće se koristiti za određivanje dodeljene vrednosti; ocena uspešnosti će se izvršiti upoređenjem rezultata u odnosu na predložene metode PT šeme i ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) raspoložive metode.

U tabeli 1 dati su podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava legure aluminijuma.

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 15 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno. Na slikama 1 do 14 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z- vrednosti.

Usled malog broja učesnika ($p \leq 7$), ukupne rezultate statističke analize treba tumačiti obazrivo.

Tabela 1 Podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava legure aluminijuma

Šifra lab.	Akreditacija	Metoda ispitivanja	Analitička tehnika	Korišćen SRM i RM
001	DA	SRPS C.A1.011:2004	s-OES	DA
002	-	SRPS EN 14726:2019	OES	DA
003#	NE	-	AAS	DA
004	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
005	NE	SRPS EN 14726:2019	OES	DA
006	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
007	DA	SRPS EN 14726:2019	OES	DA

merenje metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana

Silicijum

Tabela 2a Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
006	0,251	0,259	0,253	0,252	0,251	0,2532	0,0033		-7,4%	-2,03
005	0,254	0,261	0,261	0,270	0,263	0,2617	0,0056	0,0045	-4,3%	-1,17
002	0,261	0,268	0,268	0,266	0,274	0,2674	0,0047		-2,2%	-0,60
001	0,276	0,272	0,277	0,276	0,266	0,2734	0,0046	0,0148	0,0%	0,01
007	0,275	0,272	0,273	0,273	0,275	0,2736	0,0013	0,0260	0,1%	0,03
004	0,280	0,282	0,285	0,280	0,279	0,2812	0,0024		2,9%	0,79
Dodeljena vrednost:						0,2733				

Slika 1 Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%)

Tabela 3 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Si [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,2684
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0039
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0105
X_{pt}	dodeljena vrednost	0,2733
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0003
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0099

Slika 2 Z-vrednost merenja sadržaja Si**KOMENTAR Si**

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (006, 005, 004) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -
 „**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **006**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0039$; $\pm 1,4\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0105$; $\pm 3,9\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u manjoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Železo

Tabela 4a Rezultati merenja sadržaja Fe [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
005	0,253	0,259	0,260	0,268	0,260	0,2600	0,0054	0,004	-4,2%	-1,08
002	0,256	0,262	0,268	0,264	0,269	0,2638	0,0052		-2,8%	-0,73
006	0,261	0,277	0,266	0,267	0,268	0,2678	0,0058		-1,4%	-0,35
004	0,272	0,278	0,275	0,272	0,275	0,2744	0,0025		1,1%	0,28
001	0,281	0,273	0,289	0,283	0,270	0,2792	0,0077	0,020	2,8%	0,73
007	0,284	0,283	0,284	0,282	0,285	0,2836	0,0011	0,044	4,5%	1,15
Dodeljena vrednost:						0,2715				

Tabela 4b Rezultati merenja sadržaja Fe [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika*	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
003#	0,285	0,279	0,276	0,272	0,281	0,2786	0,0049		2,6%	0,67

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 3 Rezultati merenja sadržaja Fe [mass.%]

Tabela 5 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Fe [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,2715
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0051
s _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0102
x _{pt}	dodeljena vrednost	0,2715
u(x _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0053
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0091

KOMENTAR Fe

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (003).

Merna nesigurnost dodeljene vrednosti nije zanemarljiva ($u(x_{pt}) > 0.3\sigma_{pt}$), i zbog tog razloga ocena uspešnosti laboratorija je izvršena putem parametra z' koji uzima u obzir vrednost merne nesigurnosti ($z' < z$).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z*-vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0051$; **±1,9%**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0102$; **±3,8%**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 4 Z-vrednost merenja sadržaja Fe

Bakar

Tabela 6a Rezultati merenja sadržaja Cu [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
007	3,883	3,885	3,879	3,878	3,880	3,8810	0,0029	0,1250	-1,6%	-1,52
002	3,934	3,921	3,928	3,874	3,859	3,9032	0,0342		-1,0%	-0,98
006	3,905	4,033	3,938	3,940	3,859	3,9350	0,0639		-0,2%	-0,22
004	3,920	3,950	3,942	3,940	3,955	3,9414	0,0134		-0,1%	-0,06
001	4,017	3,906	4,027	4,016	3,985	3,9902	0,0496	0,1708	1,2%	1,11
005	4,189	4,321	4,341	4,404	4,233	4,2976**	0,0861*	0,0689	9,0%	8,51
Dodeljena vrednost:						3,9440				

Tabela 6b Rezultati merenja sadržaja Cu [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
003#	4,031	4,000	4,070	3,997	4,076	4,0348	0,0374		2,3%	2,19

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 5 Rezultati merenja sadržaja Cu [mass.%]

Tabela 7 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Cu [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		2. krug: STRAGGLER* lab. kod 005 zadržano
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 005
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	3,9302
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0398
SR	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0547
X _{pt}	dodeljena vrednost	3,9440
U(X _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0086
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0415

KOMENTAR Cu

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (005), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (007, 002), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (003).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **005**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): **003#**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0398$; $\pm 1,0\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0547$; $\pm 1,4\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 6 Z-vrednost merenja sadržaja Cu

Mangan

Tabela 8a Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
006	0,674	0,683	0,679	0,675	0,679	0,6780	0,0036		-4,5%	-1,86
002	0,677	0,683	0,682	0,683	0,686	0,6822	0,0033		-3,9%	-1,62
005	0,693	0,700	0,689	0,690	0,683	0,6908	0,0063	0,0050	-2,7%	-1,12
007	0,712	0,711	0,715	0,713	0,711	0,7124	0,0017	0,0210	0,3%	0,14
001	0,717	0,714	0,720	0,710	0,706	0,7134	0,0055	0,0155	0,5%	0,20
004	0,715	0,718	0,718	0,716	0,714	0,7162	0,0018		0,9%	0,36
Dodeljena vrednost:						0,7100				

Tabela 8b Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%) metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
003#	0,712	0,711	0,708	0,714	0,704	0,7098	0,0039		0,0%	-0,01

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 7 Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%)

Tabela 9 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Mn [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,6988
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0041
s _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0176
X _{pt}	dodeljena vrednost	0,7100
U(X _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0036
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0172

KOMENTAR Mn

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (006), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (003).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z*-vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti (s_r=0,0041; **±0,6%**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti (s_R=0,0176; **±2,5%**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 8 Z-vrednost merenja sadržaja Mn

Magnezijum

Tabela 10a Rezultati merenja sadržaja Mg [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
002	1,322	1,312	1,311	1,317	1,272	1,3068	0,0199		-5,6%	-1,68
007	1,357	1,351	1,352	1,351	1,355	1,3532	0,0027	0,0100	-2,3%	-0,68
004	1,378	1,380	1,376	1,381	1,375	1,3780	0,0025		-0,5%	-0,15
005	1,385	1,431	1,397	1,426	1,396	1,4071	0,0203	0,0162	1,6%	0,48
001	1,421	1,409	1,427	1,428	1,428	1,4226	0,0081	0,0379	2,7%	0,82
006	1,414	1,455	1,428	1,427	1,408	1,4264	0,0181		3,0%	0,90
Dodeljena vrednost:						1,3848				

Tabela 11 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Mg [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	1,3823
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0142
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0481

x_{pt}	dodeljena vrednost	1,3848
$U(x_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0242
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0464

Slika 9 Rezultati merenja sadržaja Mg [mass.%]

Slika 10 Z-vrednost merenja sadržaja Mg

KOMENTAR Mg

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Merna nesigurnost dodeljene vrednosti nije zanemarljiva ($u(x_{pt}) > 0.3\sigma_{pt}$), i zbog tog razloga ocena uspešnosti laboratorija je izvršena putem parametra z' koji uzima u obzir vrednost merne nesigurnosti ($z' < z$).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0142$; **$\pm 1,0\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0481$; **$\pm 3,5\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Hrom

Tabela 12a Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
002	0,0056	0,0055	0,0054	0,0055	0,0054	0,00548	0,00008		-13,3%	-0,87
006	0,0057	0,0056	0,0056	0,0056	0,0057	0,00564	0,00005		-10,8%	-0,71
005	0,0065	0,0066	0,0065	0,0063	0,0062	0,00642	0,00016	0,000	1,6%	0,10
001	0,0064	0,0065	0,0067	0,0066	0,0065	0,00654	0,00011	0,0004	3,5%	0,23
007	0,0067	0,0068	0,0068	0,0064	0,0063	0,00660	0,00023	0,012	4,4%	0,29
004	0,0084	0,0082	0,0081	0,0080	0,0082	0,00818	0,00015		29,4%	1,94
Dodeljena vrednost:						0,00632				

Tabela 12b Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%) metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika ⁺	z [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
003#	0,0072	0,0070	0,0072	0,0077	0,0070	0,00722	0,00029		14,2%	0,94

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 11 Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%]

Tabela 13 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Cr [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,00648
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00015
S_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00097
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,00632
$U(x_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00018
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00096

KOMENTAR Cr

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (004), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (003).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00015$; $\pm 2,3\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00097$; $\pm 15,3\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 12 Z-vrednost merenja sadržaja Cr

Cink

Tabela 14a Rezultati merenja sadržaja Zn [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z' vrednost	
	1	2	3	4	5						
004	0,0815	0,0820	0,0812	0,0815	0,0818	0,08160	0,00031		-2,6%	-1,15	
007	0,0823	0,0825	0,0821	0,0820	0,0823	0,08224	0,00019	0,011	-1,9%	-0,81	
002	0,0824	0,0838	0,0834	0,0833	0,0838	0,08334	0,00057		-0,6%	-0,24	
001	0,0852	0,0840	0,0853	0,0850	0,0845	0,08480	0,00054	0,0031	1,2%	0,52	
005	0,0852	0,0874	0,0874	0,0844	0,0819	0,08526	0,00230**	0,002	1,7%	0,76	
006	0,0847	0,0866	0,0863	0,0856	0,0848	0,08560	0,00086		2,1%	0,93	
Dodeljena vrednost:						0,08381					

Tabela 14b Rezultati merenja sadržaja Zn [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
003#	0,0844	0,0840	0,0837	0,0849	0,0836	0,08412	0,00054		0,4%	0,16

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 13 Rezultati merenja sadržaja Zn [mass.%]

Tabela 15 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Zn [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 005
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,08381
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00106
s _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00192
x _{pt}	dodeljena vrednost	0,08381
U(x _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00096
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00166

KOMENTAR Zn

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (006).

Merna nesigurnost dodeljene vrednosti nije zanemarljiva ($u(x_{pt}) > 0.3\sigma_{pt}$), i zbog tog razloga ocena uspešnosti laboratorija je izvršena putem parametra z' koji uzima u obzir vrednost merne nesigurnosti ($z' < z$).

Usamljene vrednosti Cochran-ovog testa su zadržane u statistici usled malog broja laboratorija učesnika.

Ocena performansi

„Nezadovoljavajuće“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„Sumnjive“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z*-vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„Nezadovoljavajući“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„Sumnjiv“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00106$; $\pm 1,3\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00192$; $\pm 2,3\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 14 Z-vrednost merenja sadržaja Zn

Titanijum

Tabela 16a Rezultati merenja sadržaja Ti [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
002	0,0524	0,0490	0,0477	0,0504	0,0491	0,04972	0,00178		-13,3%	-1,58
004	0,0560	0,0562	0,0560	0,0565	0,0562	0,05618	0,00020		-2,0%	-0,24
006	0,0608	0,0552	0,0539	0,0549	0,0602	0,05700	0,00324		-0,6%	-0,07
005	0,0604	0,0604	0,0611	0,0594	0,0593	0,06012	0,00076	0,001	4,9%	0,58
007	0,0609	0,0610	0,0611	0,0604	0,0602	0,06072	0,00040	0,006	5,9%	0,70
001	0,0590	0,0696	0,0647	0,0634	0,0614	0,06362	0,00398*	0,0093	11,0%	1,30
Dodeljena vrednost:						0,05733				

Tabela 17 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Ti [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: STRAGGLER* lab. kod 001
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)		jedna min. ili max. vrednost
		dve min. ili max. vrednosti
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,05789
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00224
s _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00522

x_{pt}	dodeljena vrednost	0,05733
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00111
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00482

Slika 15 Rezultati merenja sadržaja Ti [mass.%]

KOMENTAR TI

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (002, 007, 001), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (-). Usamljene vrednosti Cochran-ovg testa su zadržane u statistici usled malog broja laboratorija učesnika.

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -
 „**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00224$; **±3,9%**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00522$; **±9,1%**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u manjoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 16 Z-vrednost merenja sadržaja Ti

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 18 i 19.

Tabela 18 Performanse laboratorija

PT-Hem-02-2024	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti
Broj učesnika	6	7	7	7	6	7	7	6
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	-	-	005	-	-	-	-	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	-	-	003#	-	-	-	-	-
OUTLIER** STRAGGLER*	-	-	005	-	-	-	005	001
Dodeljena vrednost	0,2733	0,2715	3,9440	0,7100	1,3848	0,00632	0,08381	0,05733
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0039; ±1,4%	0,0051; ±1,9%	0,0005; ±2,4%	0,0041; ±0,6%	0,0142; ±1,0%	0,00015; ±2,3%	0,00106; ±1,3%	0,00224; ±3,9%
stand. dev. reproducibilnosti - S_R	0,0105; ±3,9%	0,0102; ±3,8%	0,0079; ±42,1%	0,0176; ±2,5%	0,0481; ±3,5%	0,00097; ±15,3%	0,00192; ±2,3%	0,00522; ±9,1%

Tabela 19a Performanse laboratorija u prethodnom periodu

PT-Hem-02-2021	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti
Broj učesnika	6	6	7	7	7	6	7	6
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	-	-	-	-	-	-	-	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	-	-	-	-	004	002	006	004
OUTLIER** STRAGGLER*	-	-	002	001	-	-	006, 005	-
Dodeljena vrednost	0,1813	0,2598	0,0188	0,1896	2,7818	0,1796	0,0313	0,0199
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0017; ±0,9%	0,0028; ±1,1%	0,0005; ±2,4%	0,0009; ±0,5%	0,0126; ±0,5%	0,0012; ±0,7%	0,0007; ±2,3%	0,0005; ±2,5%
stand. dev. reproducibilnosti - S_R	0,0180; ±9,9%	0,0124; ±4,8%	0,0079; ±42,1%	0,0056; ±3,0%	0,0747; ±2,7%	0,0033; ±1,9%	0,0025; ±8,0%	0,0019; ±9,7%

Tabela 19b Performanse laboratorija u prethodnom periodu

PT-Hem-02-2018	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn
Broj učesnika	5	5	5	5	5
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	005 (20%)	-	-	-	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	-	-	-	-	003 (20%)
OUTLIER** STRAGGLER*	005	005	-	-	002, 003
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0030; ±1,3%	0,0140; ±0,3%	0,0029; ±0,5%	0,0103; ±0,7%	0,0013; ±1,5%
stand. dev. reproducibilnosti - S_R	0,0036; ±1,5%	0,0278; ±0,7%	0,0074; ±1,3%	0,0422; ±3,0%	0,0061; ±7,0%